

ВАЖНОСТЬ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКОВЫМ УРОВНЯМ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7429740>

Кулдашева Санобар

Докторант Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои

Аннотация: В статье рассматривается эффективное использование мультимедийных средств в обучении уровням родного языка, роль и значение мультимедийных технологий в различных формах проведения урока. Анализируется мнение ученых методистов. В частности, подчеркиваются преимущества использования мультимедии при обучении разделам фонетики, лексикологии, синтаксиса.

Ключевые слова: мультимедийная технология обучения, фонетика, лексикология, синтаксис, ИКТ, мультимедийный подход.

Современный мир предъявляет обществу современные требования. В таком обществе перед средними школами стоит задача воспитать поколение с современным образованием, способное сортировать информацию, формируется медиакультура, способная самостоятельно принимать ответственные решения в выбранной ситуации, прогнозировать их последствия, обладать чувством ответственности за развивающуюся страну. Чтобы воспитать новое поколение, современный учитель должен обладать знаниями в области ИКТ. Сегодня место доски и мела заменили проекторы и интерактивные доски. Материал и информацию, которые будут освоены на уроке, теперь можно найти не только в учебнике, но и в электронных приложениях к учебникам, даже в социальных сетях. Поэтому при организации образовательного процесса на основе интерактивных технологий возникла необходимость в новых взглядах, новых подходах. Сегодняшние школьники очень активно используют современные информационные технологии (персональный компьютер, интернет-сервисы). Без преувеличения можно сказать, наша молодежь воспитывается на компьютерных играх, аудио-видео продуктах и других элементах социальных сетей. Поэтому одним из приоритетов является внедрение мультимедийных технологий в структуру современного урока, интеграция уроков родного языка с ИКТ. "Вопрос о том, какую из бесконечных возможностей компьютера выбрать, в каком направлении, с наибольшим вниманием к каким принципам, в каком объеме готовить учебно-электронные разработки, решается в каждой конкретной ситуации исходя из физиологических особенностей конкретной науки, предмета, педагогов"[1]. Целесообразно использовать мультимедийные

технологии, исходя из времени, отведенного на этапы урока. При этом, как отмечалось выше, необходимо учитывать возраст, психологию и физиологические особенности учащихся группы. Технология мультимедийного обучения может быть использована для обучения по всем областям языкового уровня. Мы попытаемся показать это на нескольких примерах:

1. В процессе изучения раздела фонетики, в том числе в процессе обучения звукам речи, органам речи, декламации и написанию звуков речи, фонетическим явлениям, одновременно с произношением звука, можно также рассматривать движения губ, поверх которых его сближение с живой жизнью превращается даже теоретические проблемы, которые на первый взгляд гораздо сложнее, например, когда произносятся гласные звуки, вертикальное или горизонтальное раскрытие, шипение или расширение губ четко видны в движениях видео и анимации. Разница между гласными и согласными звуками четко и лаконично объясняется звуковыми эффектами, независимо от того, встречаются ли они барьер в полости рта при объяснении. Также использование аудиозаписей, написанных в ходе урока в соответствии с нормами правильного произношения, организация упражнений на правильное произношение слов с помощью аудиоматин также поможет ученику отойти от влияния диалекта.

2. Мы также достигаем большого комфорта с помощью мультимедийных средств при объяснении тем в разделе лексикологии. Например, при объяснении типов слов в соответствии с отношением формы и значения мы можем использовать действия того, что и явления означают эти понятия. Называя то, что и явление читатель видит его глазами, он даже ощущает разницу между ними. Параметры цвета, формы и звука объединяются, чтобы различать отношения формы и значения слов. Например, по теме "слова с контрастирующим значением" отображается то, что отражает противоречие в значении предметов и явлений: с их появлением в существительных; с цветом, размером, характеристиками в прилагательных; с действиями в глаголах, противоречия в значении раскрываются мультимедийными средствами и отличным усвоение информации достигается в сознании читателя.

3. Важным фактором обеспечения соответствующего положительного эффекта будет демонстрация связи слов и предложений при обучении разделу синтаксиса с использованием эффекта анимаций, добавление тона при объяснении типов предложения в соответствии с целью выражения, определение места из акцентов выпадают отдельные цвета. Синтаксический анализ происходит на глазах у читателя. С помощью мультимедийных средств, перед глазами учеников появляются сначала сказуемое, потом подлежащее, формирование мысленного содержания предложения с помощью сказуемого и подлежащего, за которым следует расширение предложения путем добавления второстепенных членов предложения, вопросы частей речи, какие функции они выполняют. Составление текстов на основе демонстрации короткометражных

видеороликов, правильная увязка предложений в тексте с грамматикой и содержанием, показ соответствующего размещения в нем знаков препинания на основе мультимедиа является важным средством в формировании и развитии навыков устной и письменной речи студента.

Внедрение информационных технологий в учебный процесс создало возможности для построения моделей изучаемых объектов, повышения активности учащихся, использования различных форм информации: звука, изображения, анимации, текста, поиска, обработки и хранения больших объемов информации и т.д. Это указывает на то, что она может влиять на психику и функционирование ученика, как для того, чтобы дать ему знания, так и для формирования его навыков и умений. Эксперты дали заключения о возможности эффективного использования мультимедийных средств практически на всех этапах урока. Исходя из этого, можно сказать, что на уроках родного языка такая ситуация тоже существует как возможность. Осталось только решать, как использовать его в учебном процессе, отдельно взятых уроках и темах. Наши рассуждения не следует понимать так, что мультимедийные средства (или возможности) могут быть использованы по определенным темам, а в некоторых это невозможно. Этим выражением мы хотим подчеркнуть наличие особенностей в изучении каждого предмета, на всякий случай. В общем, нет уверенности в том, что все темы могут продолжать применяться строго исходя из того, что изучается в каком классе. Создание мультимедийных комплексов в рамках каждого класса и охватывающих поперечный срез каждого предмета приносит комфорт учителю.

"Когда в процессе работы с учебником развиваются навыки самостоятельного чтения, изучения или припоминания правил, выявления и интерпретации грамматических явлений на основе заданий упражнений, в процессе работы с мультимедийными приложениями возрастает страсть учащихся к обучению, улучшается их взаимодействие со сверстниками, у них появляется возможность самостоятельно освоить новую тему и оценить себя"[2]. В то же время несколько вариаций мультимедийных средств интересуют читателя, мотивируют его мыслить, расширяют его мировоззрение, соединяют знания, умения и навыки. Чтобы создать отличный проект мультимедийного урока, к команде должны присоединиться ученый, учитель предмета и специалист по компьютерам. Кроме того, не следует упускать из виду цели и требования к созданию ресурсов электронного обучения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Адилова С.А. Организация занятий узбекского языка с помощью средств компьютерных технологий (в русскоязычных группах высших учебных заведений). Дисс. ... канд. пед. наук. - Ташкент, 2004. – С.155.

2. Машарипова У.А. Методика формирования культуры речи учащихся начальных классов в контексте инновационного образования. Дисс. ... док. философ. по пед. наук. - Ташкент, 2018. – С.160.
3. Шлыкова О.В. Культура мультимедии: Учебное пособие для студентов / МГУКИ.- Москва, Фаир-пресс, 2004. – С.415.
4. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Учеб. пособие для студ. пед. образования и системы повышения квалификации пед. кадров. - Москва, Издательский центр "Академия", 2003. – С.272.
5. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. Учебное пособие. Москва. "Высшая школа", 2003. – С.333.
6. Рустамова Н.Р. Технология развития медиаобразования учащихся общеобразовательных средних учебных заведений (на примере 7–9 классов): Дисс. ... док. философ. по пед.наук.- Ташкент, 2019. – С.144.
7. Морева Н.А. Технологии профессионального образования. 3-е издание. – Москва, Издательский центр «Академия», 2008. – С.432.
8. Беккулов А. Информационная компетентность учителя при проектировании мультимедийных уроков// <http://malaka.uz/index.php/article/view/669>